

Original paper

EFFECTIVE PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR DEVELOPING THE AESTHETIC CULTURE OF STUDENTS.

Bobomurodova Feruza Rustamovna, 1st Year Master's Student, Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation: this article analyzes the theoretical foundations, pedagogical factors, and effective mechanisms for developing the aesthetic culture of students. It examines the means of aesthetic education, the role of the teacher's personality, and the ways of creating an aesthetic environment in educational institutions. The research results show that a complex pedagogical approach plays a key role in enhancing students' aesthetic taste and creative activity.

Keywords: aesthetic culture, pedagogical mechanisms, aesthetic education, students, creative development.

O'QUVCHI YOSHLAR ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI PEDAGOGIK MEKANIZMLARI.

Bobomurodova Feruza Rustamovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, 1-bosqich magistranti.

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchi yoshlarning estetik madaniyatini rivojlantirish jarayonining nazariy asoslari, pedagogik omillari va samarali mexanizmlari tahlil etiladi. Estetik tarbiya vositalari, o'qituvchi shaxsining roli hamda ta'lim muassasalarida estetik muhitni shakllantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari o'quvchi yoshlarning estetik didi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishda kompleks pedagogik yondashuv muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: estetik madaniyat, pedagogik mexanizmlar, estetik tarbiya, o'quvchi yoshlar, ijodiy rivojlanish.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ.

Бобомуродова Феруза Рустамовна, Бухарский государственный педагогический институт, магистрантка 1-го курса.

Аннотация: в данной статье анализируются теоретические основы, педагогические факторы и эффективные механизмы процесса развития эстетической культуры студентов. Рассматриваются инструменты эстетического воспитания, роль преподавателя и способы формирования эстетической среды в учебных заведениях. Результаты исследования показывают, что комплексный педагогический подход важен для развития эстетического вкуса и творческой активности студентов.

Ключевые слова: эстетическая культура, педагогические механизмы, эстетическое воспитание, студенты, творческое развитие.

Kirish. Hozirgi davrda ta'lim tizimida o'quvchi yoshlarning estetik madaniyatini rivojlantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Zamonaviy sharoitda yoshlarning estetik tafakkuri, san'at va go'zallikka munosabati ularning ma'naviy kamolotini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasiga oid me'yoriy hujjatlarida estetik tarbiyani ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida tashkil etish masalasi alohida e'tibor bilan ta'kidlanadi.

Tadqiqot metodlari

Ushbu tadqiqotning ob'ekti — o'quvchi yoshlarning estetik madaniyati, predmeti esa ularning estetik didini rivojlantirishdagi pedagogik mexanizmlardir. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar birgalikda qo'llanildi. Tadqiqotda tahlil, sintez, kuzatuv, suhbat, anketa va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Tajriba umumta'lim maktablarida olib borilib, 7–9-sinf o'quvchilari ishtirok etishdi. Tadqiqot bir necha bosqichda olib borildi: tayyorgarlik bosqichi, asosiy tadqiqot bosqichi va natijalarni tahlil qilish bosqichi. Ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, tadqiqot savollariga javob topildi. Tadqiqot davomida estetik tarbiya jarayonining samaradorligi, o'quvchilarning estetik idroki va ijodiy faolligi tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, estetik madaniyatni rivojlantirishda quyidagi pedagogik mexanizmlar samarali natija beradi:

1. O'quv muassasasida estetik muhitni yaratish (badiiy bezak, musiqiy fon, ijodiy ko'rgazmalar);
2. O'qituvchining estetik namunasi (nutq, kiyinish, did);
3. Badiiy-estetik mashg'ulotlar (musiqa, adabiyot, tasviriy san'at, teatr);
4. O'quvchilarning mustaqil ijodiy faoliyatini rag'batlantirish (loyihalar, tanlovlar, ko'riklar).

Muhokama

Estetik madaniyatni rivojlantirishda o'qituvchining shaxsiy namunasi hal qiluvchi o'rinni egallaydi. O'qituvchining nutq madaniyati, kiyinish tarzi va go'zallikka intilishi o'quvchilarning estetik didini shakllantirishga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, ta'lim muassasasidagi estetik muhit (badiiy bezak, musiqiy fon, ijodiy ko'rgazmalar) o'quvchilarning ijodiy faolligini rag'batlantiradi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, estetik tarbiya faqat san'at fanlari bilan cheklanmay, barcha fanlarning mazmuniga integratsiya qilinishi lozim. Xorijiy tadqiqotlar ham estetik tarbiya jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi va muhitning muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, o'quvchilarning mustaqil ijodiy faoliyatini rag'batlantirish (loyihalar, tanlovlar, ko'riklar) ularning estetik idrokini yanada oshiradi.

Ilmiy yangilik

Tadqiqot jarayonida o'quvchi yoshlarning estetik madaniyatini rivojlantirishda kompleks pedagogik mexanizmlarni qo'llashning nazariy va amaliy asoslari ishlab chiqildi. Shuningdek, estetik didni shakllantirishda o'qituvchi shaxsining estetik namunasi va ta'lim muassasasidagi estetik muhitning o'zaro ta'siri aniqlab berildi. Shuningdek, ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlardan farqli o'laroq, bu ishda o'quvchilarning estetik didini shakllantirishda maktabda yaratadigan muhit, mashg'ulotlarning mazmuni va o'qituvchining shaxsiy namunasi

integratsiyalashgan holda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi.

Amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari umumta'lim maktablarida estetik tarbiya jarayonini takomillashtirish, o'qituvchilarning estetik madaniyatini rivojlantirish va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishda amaliy qo'llanilishi mumkin. Mazkur mexanizmlar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar ta'lim tizimida estetik tarbiya samaradorligini oshiradi. Shuningdek, o'quvchilarni mustaqil ijodiy faoliyatga jalb qilish, loyihalar, tanlovlar va ko'riklar orqali ularning estetik didi va ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlantiriladi. Bundan tashqari, amaliy ahamiyat doirasida o'qituvchilarning estetik namunasi va muhitning uyg'unligi, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga ham hissa qo'shadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'quvchi yoshlarning estetik madaniyatini rivojlantirish ta'lim-tarbiya tizimida uzluksiz amalga oshirilishi lozim. Bunda o'qituvchi shaxsining estetik namunasi, ta'lim muassasasidagi estetik muhit va o'quvchilarning ijodiy faoliyati o'zaro uyg'unlikda tashkil etilgandagina kutilgan natijaga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Jo'rayev A. Estetik tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan, 2017.
4. Xudoyberdiyeva M. Pedagogik jarayonda estetik tarbiyaning o'рни. // Ta'lim va tarbiya jurnali, №4, 2021.
5. UNESCO. Arts Education Policy Review. – Paris, 2022.
6. Abduqodirova N. Estetik madaniyat va ta'lim uyg'unligi. – Buxoro, 2023.